

THEATER IS A PLACE OF EDUCATION

Fotima Ismoilova Izzat qizi

UzDSMI

"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"

3rd stage student

Abstract: Below we will talk about the place of the theater, its development, formation, the role of the theater in people's lives and the education it provides to them.

Key words: theatron, Greece, N. V. Gogol.

TEATR – TARBIYA MAKONI

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San‘atshunoslik: sahna va ekran san‘ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Quyida teatr qanday joyligi, uning tashkil topib rivojlanishi, shakllanishi, teatrning insonlar hayotidagi o‘rni hamda ularga beradigan tarbiyasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: theatron, Yunoniston, N. V. Gogol.

Ma‘lumki, teatr – tarbiya maktabi, uning yoshlar, xususan umumiy ta‘lim maktablari o‘quvchilari, o‘rta va oliy o‘quv yurtlari talabalari hayotidagi roli va ahamiyati beqiyosdir. Teatr – yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib, "theatron" – tomoshaxona degan ma‘noni anglatadi. Teatr san‘ati xalq hayoti va uning milliy tarixi, madaniyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Teatrda aktyor tomoshabin ko‘zi oldida hayotni so‘z va dramatik harakatlar orqali aks ettiradi. Teatr san‘ati voqelikni badiiy obrazlar tizimi vositasida ko‘rsatadi. Teatr ommaning ma‘naviy-siyosiy, estetik tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi. Teatr sintetik san‘at bo‘lib,

adabiyot, musiqa, opera, operetta, libretto, balet, tasviriy san'at; raqs va arxitekturaning ajralmas birligini tashkil qiladi.

Teatr uzoq tarixga ega bo'lib, ibtidoiy davrda, bayramlarda tabiat hodisalariga, turli hayvonlarga, mavsumlarga sig'inish kabi xalq o'yinlaridan boshlangan. Teatr Yunonistonda V asrdayoq jamiyat hayotida muhim o'rin tutgan. Tomoshalar umumxalq bayramiga aylangan. Qadimda musiqa va raqs sahna asarlarining ajralmas sohalari bo'lib xizmat qilgan. Teatrning turli xillari mavjud bo'lib, Esxil, Yevripid tragediyalaridan afsonaviy qahramon obrazi o'rin olgan. Aristofan komediyalarida o'sha davr jamiyatidagi kamchiliklar qattiq qoralanib, ijtimoiy va siyosiy kurashlar aks ettirilgan. Keyinroq teatr shuxrati Yakin Sharq va Rimga ham yoyiladi. Teatrda postanovkalar qo'yish sahna tiplarini o'zgartirish, tomosha larning yangi turlarini yaratish keng tus olgan. Shuningdek, Kadimgi Sharq, Hindiston, Xitoy, Yaponiya, Indoneziya kabi mamlakatlarda xam turli faoliyat ko'rsatuvchi teatrlar vujudga kela boshladi. Uyg'onish davrida esa drama yuzaga keldi. Teatrning ravnaq topishi natijasida XVI asrda opera, XVIII asrning o'rtalarida balet, XIX asr o'rtalarida operetta mustaqil janr sifatida rivojlana boshladi. XVIII asr oxiriga kelib, melodrama, dramaturgiya, vodevillar satirik yo'nalishning yuzaga kelishi teatrda demokratik bazaning kengayishiga sabab bo'ldi. Teatr g'oyaviy va abadiy kurashlar maydoniga aylandi. XIX asrning I yarmida romantik teatr postanovkalarida eski tuzumning tartib-qoidalariga qarshi ijtimoiy norozilik o'z ifodasini topdi. Bularda gumanistik g'oyalar va ko'p hollarda utopik orzular ilgari surildi. A. S. Pushkin ham o'z davrida teatrni isloh qilish va "shekspirlashtirish"ni talab etgan edi. Lermontov esa romantik an'anani davom ettirdi. V. Gyugo, A. de Vini (Fransiya), J. Bayron, P. Shelli (Buyuk Britaniya), S. Pelliko (Italiya) va boshqalar romantik dramaning yangi shakllarini yaratdilar. Romantizm ayniqsa, XIX asr boshlarida teatr sahnasida E. Semanova, A. Yakovlev kabi tragik aktyorlarning ijodida yaqqol ko'rindi. Teatrda realizm taraqqiyotiga P. Merime, O. Balzak, G. Ibsen,

B. Shou, A. Pushkin, N. Gogol, I. Turgenev, A. Ostrovskiy, A. Chexov singari daholar ham o‘z xissalarini qo‘shdilar. XIX asr oxirida va XX asr boshlarida buyuk yozuvchilar L. Tolstoy, F. Dostoevskiy, A. Chexov, teatr rejissorlari K. S. Stanislavskiy, V. Nemirovich-Danchenkolar kundalik hayotdagi ijtimoiy nohaqliklarga qarshi kurashni sahnada ko‘rsatishga harakat qildilar. Bu davrda K. Stanislavskiy tizim asosida sahna obrazi yaratishda aktyor san‘ati ta‘limi metodini qo‘llay boshladi. Shuningdek, V. Meyerxold o‘z ijodida zamonaviy teatrga xos novatorlikni qadimgi xalq teatrining demokratik an‘analari bilan bog‘ladi. Markaziy Osiyoda, jumladan, O‘zbekistonda xalq teatri uzoq tarixga borib taqaladi. O‘rta asrlarda xalq teatrining turmush bilan yanada yaqinlashuvi, ifoda vositalarining masxarabozlik va qiziqchilik san‘atining takomillashganligi seziladi.

Teatr san‘ati – jonli, o‘ta ta‘sirchan san‘at. Chunki bunda iste‘dodli, ehtirosli, chiroyli kishilar sahnalarda bevosita jamiyat hayoti, insonlarning o‘zaro munosabatlari, tabiat, koinot va ruhiyat bilan bo‘ladigan muloqotlar haqida hikoya qiladilar. Sahna asari bevosita ruhiyatga, hissiyotga ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘sirot aqlga hissiyot orqali o‘tadi. Shu boisdan yosh avlodni tarbiyalashda teatr san‘atining ahamiyati katta. Teatr san‘atidan muttasil bahramand bo‘lgan bola, yigit va qiz aksariyat hollarda odobli, andishali, mehr-oqibatli, fahm-farosatli, kamtar, nozikta‘b, his-hayajonli, sezgir, xushmuomala, mulohazali bo‘ladi. Negaki, teatr avvalambor his-tuyg‘ularni sozlaydi, ruhiyatni boyitadi. Shu bilan bir qatorda uning ma‘rifiy hizmati ham katta. Qancha o‘qimang, tushunish, ayniqsa, jonli tasavvur qilish qiyin bo‘lgan tarixning eng chigal davrini ham teatr ikki soat ichida ko‘z oldingizda aniq namoyon qilish imkoniyatiga ega. Yoshlar tarbiyasini mustahkamlash omillaridan biri omma o‘rtasida teatr san‘atini targ‘ib qilishdir. Tomoshabinlarni teatr tomosha zallariga chorlaydigan muhim vosita iste‘dod, yaxshi ijod, ahil jamoa, yuksak saviyali asar, tajribali xamda jamoatchi rahbarlardir.

N. V. Gogol ta’biri bilan aytganda: “Teatr shunday minbarki, undan turib jahonga ko‘p yaxshi gaplarni aytish mumkin. Teatrni kishilarni g‘oyaviy-estetik jihatdan tarbiyalashdagi muhim o‘rin uning shu xususiyatlari bilan izohlanadi”.

Teatrda tomoshabinlar asar qahramonlari bilan yuzma-yuz turib, bevosita munosabatda bo‘ladilar. Personajlar xarakterining dinamik rivojlanishi ularning ko‘z o‘ngida yuz beradi. Teatr san’atining o‘ziga xos estetik kuchi ham ana shunda, tomoshabinlarda ishonch hosil qilishning alohida imkoniyatlariga ega ekanligidir. Ayrim yoshlarimiz uyda televizor bor-ku, teatrda nima qilaman, deyishadi. Televizor yaxshi. U hayotimiz uchun zaruriyatga aylanib qolganligini hech kim inkor qilmaydi. Lekin televizor deb teatrni unutmaslik kerak. Teatrda biz o‘z qahramonlarining obrazini yaratayotgan artistlar bilan uchrashamiz. Ular bilan fikran muloqotda bo‘lamiz. Spektakldan estetik zavq olamiz.

Teatr – hayot ko‘zgusi, san’at darsxonasi, muqaddas dargoh. Teatrning eng asosiy burchi tomoshabinni g‘oyaviy va axloqiy estetik jihatdan tarbiyalashdir. Uning vazifasi axloqiy-estetik sharoitni yaxshilashga xizmat qilishdir. So‘nggi vaqtlarda teatrlardagi sahna pardasi umuman ochilib-yopilmaydigan bo‘lib qolgan. Tomoshaga kirgan odam to spektakl tugagunga qadar sahnadagi bir xil dekoratsiyani ko‘rib zerikib ketadi. Sahna juda nochor, kambag‘al. Xolbuki, sahna bezagi ham asarning husniga husn qo‘shadi, tomoshabinlarga estetik zavq bag‘ishlaydi, sahnada kechadigan voqealarga qiziqishni orttiradi, asar mazmunini boyitadi. Teatrning o‘rnini biron bir boshqa san’at egallay olmaydi. Hatto televideniye ham. Texnika kuchaygan sayin sahna san’ati ham rang-barang bo‘lib, murakkablashib boraveradi. Vaqti kelib, unda aks ettirish mumkin bo‘lmagan biron bir mavzu, biron bir soha, biron bir qahramon qolmaydi. Shunga yarasha aktyorlik san’ati, sahna musiqasi, musavvirliги, rejissura o‘zgarib, tobora murakkablashib boraveradi. Ehtimol, yangi teatr turi, jangi janrlar tug‘ilar. Bunday o‘zgarishlarga hozirdanoq san’atkorlar, teatr mutaxassislarigina emas, bo‘lg‘usi tomoshabinlar, bugungi bolalar va yoshlar ham tayyor bo‘lib borishlari

muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Minavarov “Teatr tarbiya maskani”
2. Muhsin Qodirov “Teatr va raqs”